

Escape Room

EL CUMPLEAÑOS DE PI

Versión adaptada para tercer ciclo de Ed. Primaria

Para celebrar el Día Internacional de las Matemáticas, 14 de marzo, hemos pensado en hacerle una fiesta sorpresa a PI por su cumpleaños. Peeeeero, esperad, ¿dónde está PI?

Resumen de la actividad:

Aviso: si sigues leyendo te vas a hacer spoiler y pierdes toda la magia. Solo puede leer este resumen la persona que se va a encargar de preparar y acompañar el juego.

A partir de aquí, comienzan las pruebas. Cada Pista se sitúa en un contexto diferente en el que, en su versión más sencilla, se ha querido mostrar que las matemáticas están presentes de muchas formas.

En el juego empiezan a aparecer una serie de hilos rojos. El misterio de su magia no se resuelve hasta el final cuando se utilizan para hacer circunferencias con ellos. De una manera muy particular, se hace la "demostración" de que PI es una constante que aparece siempre de la misma manera, no importa el tamaño de la circunferencia.

Para cerrar el juego, se hace referencia a la *Leyenda del hilo rojo* trayéndola a nuestro terreno. Con esta historia queremos reflejar la importancia y presencia de las matemáticas en todo lo que nos rodea que, aunque a veces no la veamos o no las queramos ver, estamos unidos a ellas por ese hilo rojo invisible que nos ha acompañado durante todo el juego (y nos acompañará toda la vida).

Así comienza el juego:

★ Historia: ★

Hoy es el cumpleaños de Pi.

Sus amigos se han juntado para hacerle una fiesta sorpresa. Pero, espera, ¿dónde está Pi?

Sus amigos ya están dentro de la fiesta (dentro de la caja). Entrad y encontrad a cada invitado. Conocen bien a su amigo, seguro que cada uno de ellos os dará una buena Pista para poder encontrarlo.

Ya son las 23:14. Faltan 46 minutos para que acabe el día. Ese es el tiempo que tenéis para poder encontrar a Pi y felicitarle.

¿Estáis preparados?

El tiempo empieza a correr YA y no es infinito.

¡Suerte!

Versión original por:
Andrea de la Fuente Silva
Esther Rasal Soteras
José Díaz Isla
2022

Versión revisada y adaptada por:
Andrea de la Fuente Silva
Leyre Gilardi Olarra
2024

Para más información, escribe a:
andrea.delafuente@uam.es
@itsladyamat

MATERIALES: Somos conscientes de que este tipo de actividades requieren de una gran preparación previa. La persona encargada debe tener un control total sobre el juego y relacionar en el orden correcto todas las pruebas. Para que esta actividad pueda ponerla en práctica cualquier otra persona interesada en acercar las matemáticas a su entorno, hemos querido facilitar lo máximo posible todo este trabajo y que todo lo necesario para el Escape Room se pueda incluir dentro de una caja.

A continuación, se encuentra un documento al que hemos llamado "Desarrollo Escape Room PROFESORADO" en el que se detalla todo el desarrollo de la actividad. Por otro lado, está el "Listado material Escape Room" con una lista del material necesario y el lugar en el que debe colocarse al principio del juego. Todo este material está listo para poder imprimirse directamente.

RECOMENDACIONES: Este juego nos ha funcionado muy bien en su versión cooperativa. Se divide la clase en grupos. Este juego está diseñado para cinco grupos. En caso de tener más grupos, se podría adaptar la tabla de la prueba final e incluir tantos hilos rojos como equipos jueguen. A cada equipo solo se le incluye, dentro de alguno de sus sobres de juego, un único trozo de hilo rojo. Es decir, en todo el escape room únicamente aparecen cinco hilos rojos que quedan repartidos entre todos los equipos. Al principio, al estar divididos en distintos grupos de juego, se pensarán que están compitiendo entre ellos. Cuando lleguen a la última prueba necesitarán colaborar todos juntos para rellenar la tabla final.

IMPORTANTE: La actividad no acaba cuando los grupos consiguen encontrar a PI. Uno de los puntos más fuertes de la actividad es la REFLEXIÓN FINAL que se debe hacer en conjunto. Es importante que esta reflexión sea guiada por el docente, pero que sean los grupos quienes saquen sus propias conclusiones y las ideas principales que se derivan de cada una de las Pistas. Es el momento de redescubrir la matemática oculta y ampliar los contextos que se han planteado durante el juego.

Esperamos que esta actividad llegue a mucha gente y se ponga en práctica en diferentes centros y espacios. Se deja en manos de cada persona organizadora que adapte y modifique en función de las necesidades de sus grupos.

DESARROLLO ESCAPE ROOM PROFESORADO:

EL CUMPLEAÑOS DE PI

Situación inicial:

Todo lo necesario para el Escape Room se encuentra dentro de una caja. Cada grupo tendrá una caja que podrá abrir en cuando se de la señal.

★ Historia:

Hoy es el cumpleaños de Pi.

Sus amigos se han juntado para hacerle una fiesta sorpresa. Pero, espera, ¿dónde está Pi?

Sus amigos ya están dentro de la fiesta (dentro de la caja). Entrad y encontrad a cada invitado. Conocen bien a su amigo, seguro que cada uno de ellos os dará una buena Pista para poder encontrarlo.

Ya son las 23:14. Faltan 46 minutos para que acabe el día. Ese es el tiempo que tenéis para poder encontrar a Pi y felicitarle.

¿Estáis preparados?

El tiempo empieza a correr YA y no es infinito.

¡Suerte!

Quando ya conocen la situación y aceptan el reto, el juego comienza. La persona que modera el juego se encargará de activar la cuenta atrás.

Tratándose de Pi, las matemáticas seguro que están presentes en el juego, por lo que se les hará entrega a los participantes de Papel y Lápiz. *Las matemáticas se piensan con Papel y Lápiz.* También se les hará entrega de una regla.

★ Prueba inicial:

Si se considera oportuno, se puede proponer un primer reto/problema/tarea para abrir la caja de juego.

En este caso, hemos decidido quitar esta prueba para adaptarnos al público que va dirigido y equilibrar el nivel de contenidos presentes en el juego y el tiempo de duración.

Después de leer la nota, cada grupo deberá comenzar por el sobre que se indica. La persona que controla el tiempo de juego, y conoce el orden de las pruebas, deberá asegurarse de que realmente se cumple este orden. Si en algún momento se confunden y se abre un sobre que no corresponde, restará 3,14 minutos al tiempo que queda (redondearemos a 3 minutos).

A la hora de la verdad, cuando se está jugando, a no ser que se repita con frecuencia esta situación, no se suele restar este tiempo de juego. Hacemos “la vista gorda” y pedimos que se lo piensen mejor la próxima vez si no quieren tener una penalización...

★ Conoce a los invitados: ★

Genial. Ya estáis dentro de la fiesta.

Hay 10 sobres, pero solo 5 de ellos tienen en su interior un invitado. Cada invitado tiene una Pista sobre dónde puede estar PI.

Cuando consigáis resolver la prueba que hay en el interior de un sobre, os llevará directamente a abrir el sobre del siguiente invitado. Si os confundís al abrir un sobre, y no hay nada en su interior o no es el invitado que corresponde en ese momento, se restará 3,14 minutos al tiempo que queda.

El primer invitado se encuentra en el sobre número 3.

Es muy importante seguir EL ORDEN CORRECTO.

Dentro de la caja, además de la nota que explica cómo iniciar el juego, hay:
- 10 sobres. Sólo 5 de ellos tienen prueba.

A cada grupo le aparecerá un hilo rojo dentro de alguno de los sobres.
Los 5 hilos que aparecen en todo el juego tienen las siguientes dimensiones:
10cm, 15cm, 20cm, 25cm y 30cm.

En la versión cooperativa, la Piñata (un bote con candado y la nota final) se encuentra en algún sitio del aula un poco escondida. Hasta el final del juego no aparecerá el código para abrirla.

PRIMER SOBRE. Número 3.

Dentro de este sobre se encuentra:
- La Pista 1.

★ Pista 1: ★

3 22 5 14 21 1 12 16 20 4 5 4 16 20 4 5 21 22
13 1 14 16, 18 22 5 3 16 9 14 3 9 4 5 3 16 14 12 16 20
4 5 22 14 16 4 5 21 22 20 17 9 5 20, 26
20 1 2 19 1 20 18 22 5 14 22 13 5 19 16 5 20

¡Por favor! Traduce el mensaje a mi idioma.
¡No me entero de lo que me quieres decir!

0 = _	7 = G	14 = N	21 = T
1 = A	8 = H	15 = Ñ	22 = U
2 = B	9 = I	16 = O	23 = V
3 = C	10 = J	17 = P	24 = W
4 = D	11 = K	18 = Q	25 = X
5 = E	12 = L	19 = R	26 = Y
6 = F	13 = M	20 = S	27 = Z

Si se considera necesario, poner esta pista en algún sitio visible para todos los grupos (la pizarra, por ejemplo) como si fuese parte de la decoración.

Cada número corresponde a la posición que ocupa cada letra en el abecedario.
Si cambiamos cada número por la letra que corresponde, el mensaje es:

"CUENTA LOS DEDOS DE TU MANO, QUE COINCIDE CON LOS DE UNO DE TUS PIES, Y SABRÁS QUÉ NÚMERO ES"

La solución es 5.

El siguiente sobre que hay que abrir es el 5.

SEGUNDO SOBRE. Número 5.

Dentro de este sobre se encuentra:

- La ayuda Pista 2.
- La Pista 2.

★ Pista 2:

¡Ya estamos con los números binarios!

Busca en la sopa de letras:

01001 00011
 00111 01100
 01110 10100

S	H	O	L	A	B	S	E	T	C	M
I	R	U	V	I	R	E	S	N	I	S
O	V	E	I	N	T	E	D	Y	N	U
N	N	S	A	U	G	L	O	G	C	M
U	U	K	U	C	O	O	C	B	O	O
R	E	H	B	M	I	S	E	I	S	D
P	V	E	I	N	T	N	S	U	I	S
V	E	L	C	D	I	V	I	A	W	E
E	C	A	T	O	R	C	E	T	T	Z
I	S	E	Q	R	D	A	T	R	A	J
N	E	V	U	M	I	N	E	O	D	V
T	C	U	I	T	E	O	S	S	O	U
I	V	O	N	H	Z	N	E	H	N	L
U	P	O	C	E	N	C	R	A	C	A
N	S	N	E	O	C	A	T	P	E	Z
O	I	C	U	A	T	R	O	D	O	S

La nota Ayuda - Pista 2 nos ayuda a pasar los números binarios que hay que buscar a sus correspondientes números decimales.

Los números son:

01001 - NUEVE 00011 - TRES
 00111 - SIETE 01100 - DOCE
 01110 - CATORCE 10100 - VEINTE

Si se marcan en la sopa de letras y nos fijamos bien, se ve un número: el 9. El siguiente sobre que hay que abrir es el 9.

S	H	O	L	A	B	S	E	T	C	M
I	R	U	V	I	R	E	S	N	I	S
O	V	E	I	N	T	E	D	Y	N	U
N	N	S	A	U	G	L	O	G	C	M
U	U	K	U	C	O	O	C	B	O	O
R	E	H	B	M	I	S	E	I	S	D
P	V	E	I	N	T	N	S	U	I	S
V	E	L	C	D	I	V	I	A	W	E
E	C	A	T	O	R	C	E	T	T	Z
I	S	E	Q	R	D	A	T	R	A	J
N	E	V	U	M	I	N	E	O	D	V
T	C	U	I	T	E	O	S	S	O	U
I	V	O	N	H	Z	N	E	H	N	L
U	P	O	C	E	N	C	R	A	C	A
N	S	N	E	O	C	A	T	P	E	Z
O	I	C	U	A	T	R	O	D	O	S

Ayuda - Pista 2: ¡Usa tu mano!

Cada dedo corresponde a una potencia de dos.

$$\begin{aligned}2^0 &= 1 \\2^1 &= 2 \\2^2 &= 2 \times 2 = 4 \\2^3 &= 2 \times 2 \times 2 = 8 \\2^4 &= 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16\end{aligned}$$

Si levanto un dedo, ese dedo cuenta, y en el número binario lo indico con un 1:

01001

Para calcular el número decimal al que corresponde, solo tengo que sumar los valores de los dedos que están levantados:

$$0 + 8 + 0 + 0 + 1 = 9$$

01001

El número binario 01001 es el **9**.

TERCER SOBRE. Número 9.

Dentro de este sobre se encuentra:
- La Pista 3.

★ Pista 3:

Sitúa las siguientes provincias:

ZARAGOZA: (\diamond ,)

VALENCIA: (, \heartsuit)

GRANADA: (, \circ)

Naturalmente, todo empieza por el principio.

Si sabemos ubicar las provincias y, además, sabemos cómo se representan los puntos en un eje de coordenadas, será sencillo entender que los puntos que estamos buscando son:

ZARAGOZA (4, 3)

VALENCIA (4, 2)

GRANADA (3, 1)

Tomamos los valores que vienen indicados por el rombo, el corazón y el círculo. Realizando las operaciones correctamente, el siguiente sobre que hay que abrir es el 1.

CUARTO SOBRE. Número 1.

Dentro de este sobre se encuentra:
- La Pista 4.

★ Pista 4:

Fijaros bien qué pasa si sumas todos los números de una misma fila, de una columna o una diagonal.

¿Habéis descubierto dónde está la magia?
¿Ya sabéis qué número falta?

Si se suman los elementos de sus filas o los de sus columnas o los de sus diagonales, el resultado es siempre el mismo. En el cuadrado mágico de la Sagrada familia es 33. A este valor se le llama «constante mágica» del cuadrado.

El número que falta en el cuadrado mágico es el 6.
El siguiente sobre que hay que abrir es el 6.

QUINTO SOBRE. Número 6.

Dentro de este sobre se encuentra.
- La Pista 5.

★ Pista 5:

¿Cuál está mejor de precio?

PRECIO GARRAFA (5L): 3,25€		PRECIO BOTELLA (1L) 0,75€	
----------------------------------	--	------------------------------	--

Recordad pasar por caja con el artículo escogido.

¡Sumad bien al final!

La garrafa de 5L de agua sale mejor de precio, por lo que hay que darse cuenta que el número que falta es el 13 (números primos). Como no podemos abrir otro sobre que no sea un número del 1 al 10. La pista de ¡Sumad bien! Nos indica que hay que sumar los dígitos de 13 y abrir el sobre $1 + 3 = 4$

El siguiente sobre que hay que abrir es el 4

SOBRE FINAL. Número 4.

Dentro de este sobre habrá:
- Nota final

★ Nota final: ★

Dentro de alguno de los sobres de Pista había un trozo de lana roja, ¿verdad? **Construid con el trozo de lana una circunferencia.** Buscad en la tabla el diámetro que corresponde a vuestra circunferencia y rellenad la fila que os corresponde.

Para poder completar toda la tabla necesitáis saber cuánto miden los trozos de lana del resto de grupos.

PERÍMETRO	DIÁMETRO	AQUI ENCONTRARÁS A PI...
	6,37	
	9,55	
	3,18	
	4,78	
	7,96	

Si dividís el perímetro entre su diámetro, os dará la Pista que buscáis. Redondea si hace falta y os saldrá todo redondo.

¿Habéis encontrado entre todos a PI?
Ya tenéis el código del candado
Ya podéis abrir la Piñata.

La Piñata es el bote con candado que llevaba con nosotros desde el principio.

El código del candado es **314**.

En este punto del juego, la dinámica cambia. Hasta ahora, cada grupo ha estado jugando en su mesa pensando que es un juego competitivo. Ahora, para esta última prueba, se necesitan unos a otros para poder completar la tabla: ¡ES UN JUEGO COOPERATIVO!

El objetivo es encontrar a PI. Nadie había dicho que estuviésemos compitiendo por encontrarle y entrar a su fiesta... ¡Cuántos más seamos mejor!

PIÑATA. PI ESTÁ CON NOSOTROS.

Dentro de la piñata habrá:
- Felicidades: La carta de PI.
- Opcional: chuches.

★ Felicidades:

FELICIDADES
FELICIDADES A MI, porque es mi cumple,
y FELICIDADES a cada una de las personas que estáis leyendo esta nota.

Gracias por hacer todo lo posible por encontrarme. Aquí estoy, ¿pero os habéis dado cuenta que siempre he estado presente?

Sí, amigos y amigas, sin daros cuenta habéis jugado, habéis calculado, reflexionado y disfrutado de situaciones de la vida diaria en la que las matemáticas están presentes, y dónde esté la matemática, estaré YO.

¿Conocéis la leyenda del hilo rojo? Me ha gustado tanto que creo que la voy a convertir en la historia de mi vida. Os la resumo:

Las personas y las matemáticas estamos unidas. Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar el tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar, contraer o enredar, pero nunca romper.

El camino para encontrarme y entenderme, por muy largo o complicado que sea en algunas ocasiones, siempre estará ahí. Aunque no me estés viendo, ahí estaré siempre. Estamos unidos a las matemáticas y las matemáticas nos unen. GRACIAS por ser parte de mi, de todos y de TODO. ¡A celebrarlo!

Con cariño,
PI

La persona que lleva el tiempo parará el reloj en el momento que se entrega el bote. Después de celebrar que han conseguido encontrar a PI, se dejará un tiempo para que se lea en alto la nota final. **Como detalle final, se recomienda hacer entrega a cada estudiante de un trozo de lana roja como símbolo de su unión con las matemáticas. Esta felicitación cerrará el juego.**

LISTADO MATERIAL ESCAPE ROOM:

CAJA GRANDE SIN CANDADO

Nota 1: Historia (fuera de la caja).

DENTRO DE LA CAJA HAY:

Nota 2: Conoce a los invitados (dentro de la caja, no está metida dentro de un sobre).

10 SOBRES NUMERADOS

SOBRES BUENOS (En estos sobres metemos las pruebas):

Número 3: Pista 1.

Número 5: Pista 2 + Ayuda Pista 2.

Número 9: Pista 3.

Número 1: Pista 4.

Número 6: Pista 5.

Número 4. Nota final.

SOBRES TRAMPA (En estos sobres meteremos un trozo de lana, da igual la longitud, de un color diferente a rojo. También, la nota de sobres TRAMPA):

Número 2

Número 7

Número 8

Número 10

Trozo de lana de 30 cm

Trozo de lana de 25 cm

Trozo de lana de 20 cm

Trozo de lana de 15 cm

Trozo de lana de 10 cm.

TROZOS DE LANA

Recuerda repartir los trozos entre los grupos.
Mete cada uno en un sobre de un grupo.

BOTE CON CANDADO. CLAVE DEL CANDADO: 314. FINAL.

DENTRO DEL BOTE HAY:

Piruletas (opcional)

Nota 4: Felicidades. Carta de Pi.

También daremos al principio del juego una REGLA, PAPEL Y LÁPIZ al grupo de participantes.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LAS NOTAS Y PRUEBAS QUE HAY QUE IMPRIMIR.

★ Historia:

Hoy es el cumpleaños de Pi.
Sus amigos se han juntado para hacerle una fiesta sorpresa. Pero, espera, ¿dónde está Pi?

Sus amigos ya están dentro de la fiesta (dentro de la caja). Entrad y encontrad a cada invitado. Conocen bien a su amigo, seguro que cada uno de ellos os dará una buena Pista para poder encontrarlo.

Ya son las 23:14. Faltan 46 minutos para que acabe el día. Ese es el tiempo que tenéis para poder encontrar a Pi y felicitarle.

¿Estáis preparados?

El tiempo empieza a correr YA y no es infinito.

¡Suerte!

★ Conoce a los invitados:

Genial. Ya estáis dentro de la fiesta.
En el interior hay 10 sobres, pero solo 5 de ellos tienen en su interior un invitado. Cada invitado tiene una Pista sobre dónde puede estar Pi.

Cuando consigáis resolver la prueba que hay en el interior de un sobre, os llevará directamente a abrir el sobre del siguiente invitado. Si os confundís al abrir un sobre, y no hay nada en su interior, o no es el invitado que corresponde en ese momento, se restará 3,14 minutos al tiempo que queda.

El primer invitado se encuentra en el sobre número 3.

Es muy importante seguir EL ORDEN CORRECTO.

★ Pista 1:

3 22 5 14 211 12 16 20 4 5 4 16 20 4 5 21 22
13 1 14 16, 18 22 5 3 16 9 14 3 9 4 5 3 16 14 12 16 20
4 5 22 14 16 4 5 21 22 20 17 9 5 20, 26
20 1 2 19 1 20 18 22 5 14 22 13 5 19 16 5 20

¡Por favor! Traduce el mensaje a mi idioma.
¡No me entero de lo que me quieres decir!

★ **Pista 2:**

¡Ya estamos con los números binarios!
Busca en la sopa de letras:

★ **01 001**

★ **000 11**

★ **001 11**

★ **01 100**

★ **01 110**

★ **10 100**

S	H	O	L	A	B	S	E	T	C	M
I	R	U	V	I	R	E	S	N	I	S
O	V	E	I	N	T	E	D	Y	N	U
N	N	S	A	U	G	L	O	G	C	M
U	U	K	U	C	O	O	C	B	O	O
R	E	H	B	M	I	S	E	I	S	D
P	V	E	I	N	T	N	S	U	I	S
V	E	L	C	D	I	V	I	A	W	E
E	C	A	T	O	R	C	E	T	T	Z
I	S	E	Q	R	D	A	T	R	A	J
N	E	V	U	M	I	N	E	O	D	V
T	C	U	I	T	E	O	S	S	O	U
I	V	O	N	H	Z	N	E	H	N	L
U	P	O	C	E	N	C	R	A	C	A
N	S	N	E	O	C	A	T	P	E	Z
O	I	C	U	A	T	R	O	D	O	S

Ayuda - Pista 2: ¡Usa tu mano!

Cada dedo corresponde a una potencia de dos.

$$\begin{aligned}2^0 &= 1 \\2^1 &= 2 \\2^2 &= 2 \times 2 = 4 \\2^3 &= 2 \times 2 \times 2 = 8 \\2^4 &= 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16\end{aligned}$$

Si levanto un dedo, ese dedo cuenta, y en el número binario lo indico con un 1:

Para calcular el número decimal al que corresponde, solo tengo que sumar los valores de los dedos que están levantados:

$$0 + 8 + 0 + 0 + 1 = 9$$

01001

El número binario 01001 es el **9**.

★ **Pista 3:**

Sitúa las siguientes provincias:

ZARAGOZA: (◇,)

VALENCIA: (, ♥)

GRANADA: (, ○)

Naturalmente, todo empieza por el principio.

★ **Pista 4:**

Fijaros bien qué pasa si sumas todos los números de una misma fila, de una columna o una diagonal.

¿Habéis descubierto dónde está la magia?
¿Ya sabéis qué número falta?

★ Pista 5:

¿Cuál está mejor de precio?

PRECIO GARRAFA (5L): 3,25€			
----------------------------------	---	------------------------------	---

2 3 5 7 11

1 2 4 8 16

Recordad pasar por caja con el artículo escogido.

¡Sumad bien al final!

★ Nota final:

Dentro de alguno de los sobres de Pista había un trozo de lana roja, ¿verdad? **Construid con el trozo de lana una circunferencia.** Buscad en la tabla el diámetro que corresponde a vuestra circunferencia y rellenad la fila que os corresponde.

Para poder completar toda la tabla necesitáis saber cuánto miden los trozos de lana del resto de grupos.

PERÍMETRO	DIÁMETRO	AQUÍ ENCONTRARÁS A PI...
	6,37	
	9,55	
	3,18	
	4,78	
	7,96	

Si dividís el perímetro entre su diámetro, os dará la Pista que buscáis. Redondea si hace falta y os saldrá todo redondo.

¿Habéis encontrado entre todos a PI?

Ya tenéis el código del candado

Ya podéis abrir la PIñata.

★ **Felicidades:**

FELICIDADES
FELICIDADES A MI, porque es mi cumple,
y FELICIDADES a cada una de las personas que estáis leyendo esta nota.

Gracias por hacer todo lo posible por encontrarme. Aquí estoy, ¿pero os habéis dado cuenta que siempre he estado presente?

Sí, amigos y amigas, sin daros cuenta habéis jugado, habéis calculado, reflexionado y disfrutado de situaciones de la vida diaria en la que las matemáticas están presentes, y dónde esté la matemática, estaré YO.

¿Conocéis la leyenda del hilo rojo? Me ha gustado tanto que creo que la voy a convertir en la historia de mi vida. Te la resumo:

Las personas y las matemáticas estamos unidas. Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar el tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar, contraer o enredar, pero nunca romper.

El camino para encontrarme y entenderme, por muy largo o complicado que sea en algunas ocasiones, siempre estará ahí. Aunque no me estés viendo, ahí estaré siempre. Estamos unidos a las matemáticas y las matemáticas nos unen. GRACIAS por ser parte de mi, de todos y de TODO. ¡A celebrarlo!

Con cariño,
PI

★ SOBRE TRAMPA: ★

NOOOOOOOOOOOOOOOO

ESTE NO ES EL SOBRE QUE TOCA ABRIR.
ACABÁIS DE PERDER 3,14 MINUTOS DEL TIEMPO QUE OS QUEDABA.
¡PROBAD CON OTRO! ¡MUCHO ÁNIMO!

★ SOBRE TRAMPA: ★

NOOOOOOOOOOOOOOOO

ESTE NO ES EL SOBRE QUE TOCA ABRIR.
ACABÁIS DE PERDER 3,14 MINUTOS DEL TIEMPO QUE OS QUEDABA.
¡PROBAD CON OTRO! ¡MUCHO ÁNIMO!

★ SOBRE TRAMPA: ★

NOOOOOOOOOOOOOOOO

ESTE NO ES EL SOBRE QUE TOCA ABRIR.
ACABÁIS DE PERDER 3,14 MINUTOS DEL TIEMPO QUE OS QUEDABA.
¡PROBAD CON OTRO! ¡MUCHO ÁNIMO!

★ SOBRE TRAMPA: ★

NOOOOOOOOOOOOOOOO

ESTE NO ES EL SOBRE QUE TOCA ABRIR.
ACABÁIS DE PERDER 3,14 MINUTOS DEL TIEMPO QUE OS QUEDABA.
¡PROBAD CON OTRO! ¡MUCHO ÁNIMO!

GRACIAS

GRACIAS por encontrar a **PI**.
Y FELICIDADES. Hoy también es tu día. El día de toda persona apasionada por la educación, y en concreto, por la matemática que busca la manera de enseñarla y mostrar al resto del mundo su magia.

Seguramente, después de poner en práctica esta actividad, estaremos más cerca de que nuestro alumnado piense que:

Las matemáticas no son tan odiosas, que en ellas intervienen la creatividad y el juego de formas que no sospechabas.

Que en ellas es tan importante la intuición como el cálculo, la imaginación como la técnica, y que incluso te abren oportunidades de disfrutar de la realidad de una forma distinta.

Es posible.

Eduardo Sáenz de Cabezón.
Inteligencia Matemática.

GRACIAS por seguir trabajando en conseguir facilitar la enseñanza de las matemáticas, justificando su importancia y su presencia en cualquier ámbito de nuestra sociedad o de la vida diaria y cotidiana. Y no, no nos vemos el año que viene, nos vemos todos los días y a todas horas, recuérdalo. Siempre será un buen día momento para celebrar que gracias a nuestro hilo rojo invisible **LAS MATEMÁTICAS NOS MANTIENEN UNIDOS**.

